

РОЛЬ ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ - α В РАЗВИТИИ СИНДРОМА ЭНТЕРОКОЛИТА ИНДУЦИРОВАННОГО БЕЛКАМИ ПИЩИ

¹Ахмедова И.М., ²Камилова А.Т., ³Султанходжаева Ш.С., ⁴Геллер С.И.
^{1,2,3,4}Центр развития профессиональных квалификации медицинских работников
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
педиатрии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12295959>

Калит сўзлар: овқат оқсиллиги боғлиқ бўлган энтероколит синдроми, Ig E, кетиши, ич кетиши, ЎНО- α .

Текширув мақсади: овқат оқсиллиги боғлиқ бўлган энтероколит синдромининг клиник белгилари билан алфа ўсма некрози омили кўрсаткичлари орасидаги боғлиқликни аниқлаш. 1 ойдан 3 ёшгача бўлган сигир сути оқсиллиги боғлиқ бўлган энтероколит синдроми таъхиси билан 72 та бемор текширувда бўлди. Таъхис қўйиши мақсадида клиник-анамнестик, параклиник, иммунологик текширувлар ўтказилди. Шифохонага қайт қилиши ва чўзилувчан ич кетиши шикоятлари билан беморлар мурожаат қилишган. 46(63,9%) беморларда IgE кўрсаткичларининг юқорилиги кузатилди. ООБЭС гуруҳидаги болаларда IgE кўрсаткичлари юқори бўлганда касалликнинг ўткир кечувига хос бўлган клиник белгилар: летаргия (13%), рангининг оқариши ва холсизлик (17,3%) кузатилди. Асосий касалликнинг юқори IgE қийматлари билан боғлиқлигида озик-овқат оқсиллари билан боғлиқ энтероколит синдромида жараённи фаоллаштиришига ўсимта некрози омилининг (TFN- α) таъсири аниқланди. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, қон зардобида ўсимта некрози омилининг қийматлари нормадан 3 барабар ошди ($p < 0,001$). Асосий касалликнинг юқори IgE қийматлари билан боғлиқлигида озик-овқат оқсиллари билан боғлиқ энтероколит синдромида жараённи фаоллаштиришига ўсимта некрози омилининг (TFN- α) таъсири аниқланди. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, қон зардобида ўсимта некрози омилининг қийматлари нормадан 3 барабар ошди ($p < 0,001$).

Key words: food protein, induced enterocolitis syndrome, Ig E, vomiting, diarrhea, TNF α .

The aim of study was to determine the relationship between the values of Tumor Necrosis Factor – alpha and clinical manifestations of Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome.

There were 72 patients aged from 1 month to 3 years with the diagnosis Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome under observation. The clinical and anamnestic, paraclinical and immunological studies were used to establish the diagnosis.

The patients entered the hospital had complaints of prolonged diarrhea and vomiting. In 46 (63,9%) patients, the increased IgE level was observed. The FPIES group with high IgE level had clinical signs of acute course for disease: lethargy was (13%), pallor was (17,3%). The regularities of the influence of tumor necrosis factor (TFN- α) levels on the activation of the process in food protein-induced enterocolitis syndrome, more pronounced in the association of the underlying disease with elevated IgE values, have been established. Studies have shown that the values of tumor necrosis factor α in the blood serum exceeded the norm by 3 times ($p < 0.001$). The regularities of the influence of tumor necrosis factor (TFN- α) levels on the activation of the process in food protein-induced enterocolitis syndrome, more pronounced in the association of the

underlying disease with elevated IgE values, have been established. Studies have shown that the values of tumor necrosis factor α in the blood serum exceeded the norm by 3 times ($p < 0.001$).

Цель исследования. *Определить взаимосвязь между значениями фактора некроза опухоли - α (TFN- α) и клиническими проявлениями синдрома энтероколита, индуцированного белками пищи.*

Материалы и методы. *Под наблюдением находилось 72 пациентов в возрасте от 1 месяца до 3 лет с диагнозом синдром энтероколита, индуцированного белками пищи. Для установления диагноза были использованы клинико-анамнестические, параклинические и иммунологические исследования.*

Результаты. *Пациенты поступили в стационар с жалобами на затяжную диарею и рвоту. У 46 (63,9%) пациентов наблюдался повышенный уровень IgE. В группе детей с СЭИБП при высоких показателях IgE наблюдались клинические признаки, свойственные острому течению заболевания: летаргия (13%), бледность и вялость (17,3%). Установлены закономерности влияния уровней фактора некроза опухоли (TFN- α) на активацию процесса при синдроме энтероколита индуцированного белками пищи, более выраженные при ассоциации основного заболевания с повышенными значениями IgE. Исследования показали что, значения TFN- α в сыворотке крови превышали норму в 3 раза ($p < 0,001$).*

Актуальность. Одним из не-IgE-опосредованных расстройств, с которым сталкиваются педиатры и аллергологи, является индуцированный пищевыми белками синдром энтероколита (Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome, FPIES). Белки коровьего молока и соя — наиболее распространенные продукты, вызывающие FPIES. Другие вещества, которые могут спровоцировать FPIES, представлены широким спектром твердых пищевых продуктов, таких как зерновые, овощи, фрукты и мясо птицы. Энтероколит, индуцированный пищевыми белками, обычно сопровождается острой повторяющейся рвотой и диареей, вялостью, бледностью, дегидратацией и даже гиповолемическим шоком.

FPIES – очень серьезная причина неотложных состояний у младенцев. Он характеризуется повторной рвотой, диареей, системным противовоспалительным ответом с прогрессирующим обезвоживанием и даже шоком в 15–20% случаев.

Проявления FPIES - обычно проходят в течение 24–48 часов после устранения вызывающего его пищевого продукта.

Ввиду его потенциально серьезного клинического течения и возможного увеличения распространенности [8] важно рассмотреть этот диагноз в случаях с острым началом желудочно-кишечных заболеваний или шока. После исключения сепсиса, нарушений обмена веществ или анатомических отклонений желудочно-кишечного тракта, диагноз может быть подтвержден на основании клинических критериев или стандартизированной оральной провокации пищей.

Результаты многочисленных методов исследования, таких как эндоскопия, анализ желудочного сока и т. д., могут быть неспецифичны для этого заболевания.

Данных по заболеваемости FPIES сравнительно немного; у детей этот показатель варьирует от 1,5 до 30 на 10 000. Необходимы дальнейшие исследования для выявления

клинических подтипов и предрасполагающих факторов развития FPIES по сравнению с IgE-опосредованной энтероколитами немедленного типа. [5].

Патофизиология FPIES не совсем ясна и требует дальнейшего изучения. Известно, что при не IgE ассоциированных аллергических заболеваниях активизируется Т-клеточный ответ, увеличивается уровень ФНО- α антигенспецифическими Т-клетками, что приводит к повышению проницаемости слизистой тонкой кишки.

Эти данные нашли свое подтверждение в исследованиях определивших повышение фекального уровня TNF- α у детей с непереносимостью белков коровьего молока, что именно нерасщепленные белки стимулируют выпуск мононуклеарными клетками TNF- α .

Особое место среди заболеваний, протекающих с выраженными гастроинтестинальными нарушениями имеет синдром энтероколита, индуцированного белками пищи, характеризующийся тяжелым течением и трудно диагностируемым заболеванием. [6, 7]

Цель работы – определить взаимосвязь между значениями фактора некроза опухоли альфа и клиническими проявлениями синдрома энтероколита, индуцированного белками пищи.

Материалы и методы - Под наблюдением находилось 72 пациентов в возрасте от 1 месяца до 3 лет с диагнозом синдром энтероколита, индуцированного белками пищи (СЭИБП). Из них мальчики составили 45,6% (33), девочки – 54,6% (39). Дети до года составили 41,9%. Для установления диагноза были использованы клиничко-анамнестические, параклинические (общий анализ крови, копрология, кал на скрытое кровотечение, общий белок) и иммунологические (IgE общий, IgE специфический к пищевым антигенам методом ИФА, определение лимфокин-продуцирующей способности Т-лимфоцитов к аллергенам) исследования. Сущность теста по «определению лимфокин-продуцирующей способности Т-лимфоцитов к аллергенам» заключается в обнаружении и определении концентрации лимфотоксина в надосадочной жидкости культур Т - лимфоцитов, полученной после стимуляции клеток пищевыми антигенами. В случае положительной реакции происходит изменение длины волны опытного образца лимфоидных клеток (стимулированная аллергенами проба) на спектрофотометре по сравнению с контрольной (не стимулированной) пробой. Количество лимфотоксина выражается в условных токсических единицах (UTE). [1]. При постановке диагноза «синдром энтероколита, индуцированного белками пищи» принимались во внимание следующие критерии, разработанные: 1) повторное воздействие виновного продукта питания вызывало рвоту или диарею в течение последующих 24 часов, без наличия других для этого причин; 2) симптомы ограничены только желудочно-кишечным трактом; 3) исключение причинно значимого продукта из рациона вызывает разрешение клинической симптоматики в течение 24 часов. Среды обследованных больных IgE ассоциированная форма наблюдалась у 46 (63,8%) детей, не IgE ассоциированная форма СЭИБП у 26 (36,2%) детей. Физическое развитие пациентов оценивалось по критериям ВОЗ (2006).

В ходе исследования использовался иммуноферментный набор для количественного определения TNF- α в сыворотке крови фирмы Bender MedSystems (Австрия). Во избежание потерь биоактивности TNF- α аликвоты хранились при -20°C . Проведение анализа выполнялось в клиничко-биохимической лаборатории РСНПМЦ Педиатрии под руководством проф. Арипова А.Н., постановка имела следующий принцип: антитела,

специфичные к TNF- α , сорбированы в ячейках планшета. TNF- α неизвестных образцов, стандартов и контрольных образцов связывается с антителами в ячейках планшета. Добавляемый конъюгат Биотинмоноклональные анти- TNF- α -антитела связывает TNF- α , захваченный первыми антителами. После инкубации и промывки из ячеек удаляется несвязавшийся биотиновый конъюгат, и в ячейки добавляется конъюгат стрептавидин-пероксидаза, связывающий биотин, конъюгированный с TNF- α . После второй инкубации и промывки из ячеек удаляется несвязавшийся стрептавидиновый конъюгат и в ячейки добавляется субстратный раствор, который взаимодействует с ферментным комплексом с образованием окрашенного раствора. Интенсивность окраски, измеренная на длине волны 450 нм, прямо пропорциональна концентрации TNF- α , присутствующего в образцах. Концентрация TNF- α в образцах определяется по стандартной кривой, построенной по 7 приготовленным разведениям стандарта.

Результаты - Пациенты поступили в стационар с жалобами на затяжную диарею и рвоту, причем наиболее ярко протекала клиническая симптоматика у пациентов до 6 месячного возраста, у которых рвота и диарея встречались в 100% случаев, в возрастном периоде от 7 месяцев до года – оба признака наблюдались в 83,3%, старше года диарея наблюдалась в 77,7%, а рвота в 55,5% случаев. Частота встречаемости крови в стуле в данной группе больных увеличивалась с возрастом. Так, в возрастном периоде до 6 месяцев кровь в стуле встречалась у 2%, от 7 месяцев до года у 4% детей, старше года у 15%. Вялость и летаргия встречались соответственно у 17,3% и 13% больных с СЭИБП. Почти в каждом втором случае имело место отставание в физическом развитии (44,3%), из них у 4 детей оно квалифицировалось как тяжелое истощение, а у 8 (11,1%) как среднетяжелая белково-энергетическая недостаточность.

Несмотря на то, что СЭИБП относится к не IgE ассоциированным заболеваниям, у 46 (63,9%) пациентов наблюдался повышенный уровень IgE, среднее значение которого составило $128,3 \pm 30,0$ МЕ/л. Следует отметить, что в подгруппе детей с СЭИБП с высокими значениями IgE, время от начала заболевания до установления точного диагноза составило $19,4 \pm 3,5$ месяцев, в другой же подгруппе $10,1 \pm 2,4$ месяцев. Мы предполагаем, что это связано с трудностями диагностики острого течения СЭИБП, поскольку клинические проявления напоминают кишечную инфекцию, сепсис, что отмечают и другие авторы [2].

Обращает внимание тот факт, что именно в группе детей с СЭИБП при высоких показателях IgE наблюдались клинические признаки, свойственные острому течению заболевания: летаргия (13%), бледность и вялость (17,3%). Особенно чаще у больных с СЭИБП была констатирована рвота, причем в подгруппе с повышенными значениями IgE - в 58,6% случаев, при нормальных значениях в 3,8 раза реже (15,2%). Одним из частых клинических проявлений заболевания являлась прозрачная слизь в кале, встречающаяся с одинаковым постоянством, но при СЭИБП с повышенными показателями IgE имелось незначительное преобладание данного симптома, 69,5% и 61,5% соответственно.

Ведущей причиной развития аллергии у наблюдаемых детей были белки коровьего молока (100%). При поливалентной аллергии причинами аллергии к пище при СЭИБП чаще всего служили говядина, яйца, мясо курицы, реже встречались глютен, соя и цитрусовые.

Частота встречаемости причиннозначимых аллергенов по нозологиям

Причиннозначимые аллергены	СЭИБП	
	IgE ассоциированная n=46	Не IgE ассоциированная n=26
Глютен	8 (17,3%)	3 (6,5%)
Соя	7 (15,2%)	3 (6,5%)
Яйца	11 (23,9%)	11 (42,3%)
Цитрус	6 (13%)	11 (42,3%)
Говядина	11 (23,9%)	7 (23%)
Курица	11 (23,9%)	3 (26,9%)

Средние значения TNF- α в сыворотке крови составили $11,3 \pm 0,6$ нг/мл при норме $4,28 \pm 0,67$ нг/мл ($p < 0,001$). Мы не заметили особой разницы в показателях TNF- α в зависимости от значений IgE. Так, при повышенных значениях IgE уровень TNF- α составил $11,0 \pm 0,8$ нг/мл, при нормальных значениях IgE – $11,7 \pm 1,0$ ($P > 0,05$).

При проведении корреляционных взаимосвязей нами установлена положительная корреляция между количеством специфического IgE к белкам коровьего молока (+0,49) и отрицательная с длительностью заболевания (–0,32) у детей с СЭИБП.

Обсуждение - Наблюдается рост распространенности пищевой аллергии за последние десятилетия. Аллергия на белок коровьего молока одна из лидирующих пищевых аллергий, поражающая около 2,5% детей до 3 лет и от 3 до 6% детей до 4 лет. Хотя многие дети перерастают аллергию на белок коровьего молока, все-таки сообщается о продолжительности признаков аллергии на белок коровьего молока. Обычно прогноз хороший при развитии толерантности к 3 годам, хотя недавние исследования продемонстрировали серьезные последствия у пациентов с IgE-ассоциированной аллергией на белок коровьего молока [3]. Известно, что TNF- α фактор некроза опухоли альфа – ключевой медиатор воспаления при хронических воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Предполагается, что TNF- α индуцирует разрушение тонкокишечного барьера, способствует проникновению антигенов и токсических субстанций через интестинальный барьер, что ведет к тонкокишечному воспалению. В патогенезе не иммуноглобулин E ассоциированных форм пищевой аллергии задействованы эозинофилы и Т клетки, обуславливающие острое или хроническое воспаление в тонкой кишке.

Описывают повышение TNF- α и в дуоденальных биоптатах у больных с синдромом энтероколита, индуцированного белками пищи. Кроме того, выявлена взаимосвязь между выраженностью кожных и гастроинтестинальных проявлений заболевания и показателями фактора некроза опухоли альфа при аллергии на белок коровьего молока, что можно использовать для прогноза обострения или ремиссии заболеваний [4].

В настоящем исследовании мы хотели выявить значение TNF- α у детей раннего возраста с СЭИБП. Нам было важно оценить влияние TNF- α на клинические проявления аллергических энтероколитов у детей.

Выводы - Показатели в наших исследованиях продемонстрировали практически трехкратное повышение TNF- α у детей с СЭИБП.

Мы не заметили разницы в значениях TNF- α в подгруппах детей в зависимости от содержания IgE E, что еще раз свидетельствует о принадлежности заболевания как к IgE –

ассоциированным, так и к неIgE – ассоциированным формам гастроинтестинальной пищевой аллергии, что подтверждают и другие авторы.

Уровень TNF- α при СЭИБП повышается значительно, что отражается и на тяжести течения заболевания. В дальнейшем возможно определение TNF- α в сыворотке крови для оценки обострения и ремиссии заболевания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзамухамедов Д.М. Диагностическое значение лимфотоксина у детей с atopической бронхиальной астмой. Методические рекомендации. Ташкент. 1989. С. 68
2. Мунблит Д.Б., Корсунский И.А., Колотилина А.И. и др. Синдром энтероколита, индуцированного пищевыми белками // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2020. — Т. 96. № 6. С. 150–156
3. Намазова-Баранова Л.С. Аллергия у детей: от теории к практике. — М.: Союз педиатров России. — 2018. — 668 с
4. Шуматова Т.А., Прихотченко Н.Г, Ни А.Н., Катенкова Э.Ю., Григорян Л.А., Зернова Е.С., Шишацкая С.Н. Фактор некроза опухоли и оксид азота в диагностике Ig E-зависимой и Ig E –независимой пищевой аллергии у детей.//Тихоокеанский государственный медицинский университет. № 2(68) 2021. С. 18-20
5. DAVISSE-PATURET Camille, RAHERISON Chantal, ADEL-PATIENT Karine, DIVARET CHAUVEAU Amandine, BOIS Corinne, et al. Use of partially hydrolysed formula in infancy and incidence of eczema, respiratory symptoms or food allergies in toddlers from the ELFE cohort // Pediatric Allergy and Immunology. Wiley, 2019, 10.1111/pai.13094.inserm-02305833.
6. Frank C.M. Kneepkens , Yolanda Meijer, Clinical practice. Diagnosis and treatment of cow's milk allergy Eur J Pediatr (2019) 168:891–896
7. Greuter T., Hirano I., Dellon E.S. Emerging therapies for eosinophilic esophagitis. J Allergy Clin Immunol 2020;145(1): 38–45.
8. Naomi Matsumoto, Takashi Yorifuji, Kazue Nakamura, Masanori Ikeda, Hirokazu Tsukahara, Hiroyuki Doi. Breastfeeding and risk of food allergy: A nationwide birth cohort in Japan // Allergology International. 2020; 69 (1): 91-97.